

ОСЛОЖНЕНИЯ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ СТРУМЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005561>

**Зайниев Алишер Фаридунович, Курбаниязов Зафар Бабажанович,
Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич, Тухтаев Жамшид Кодиркулович**

*Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан*

Резюме.

В основу исследования включены результаты лечения 112 больных токсическими формами зоба. Для оценки эффективности результатов лечения больных токсическими формами зоба в качестве основных критериев использовали следующие параметры: интраоперационные осложнения, осложнения раннего послеоперационного периода связанные струмэктомией, раневые осложнения в раннем послеоперационном периоде. К осложнениям раннего послеоперационного периода связанные со струмэктомией отнесли: кровотечение с развитием гематомы (1-0,9%), транзиторный парез возвратного гортанного нерва (2-1,8%), гипопаратиреоз (2-1,8%) и тиреотоксический криз (ТТК) (4-3,6%). Разработанный алгоритм выбора тактики хирургического вмешательства при токсических форм зоба позволил улучшить качество оказываемой помощи за счет снижения частоты ближайших послеоперационных осложнений с 15,4% до 6,7%.

Ключевые слова.

диффузный токсический зоб, хирургическое лечение.

БЎҚОҚ ТОКСИК ШАКЛЛАРИ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЭРТА ДАВРДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Зайниев А.Ф., Курбаниязов З.Б., Бабажанов А.С., Тухтаев Ж.К.

Самарқанд давлат медицина университети

Резюме.

Тадқиқотга 112 нафар бўқоқ токсик шакли билан бўлган беморларнинг даволаш натижалари асос қилиб олинган. Бўқоқ токсик шакли билан беморлар даволаш натижалари самарадорлигини баҳолаш учун асосий меъзонлар сифатида қуйидаги кўрсаткичлар қўлланилди: операция ичи асоратлари, струмэктомия билан боғлиқ

эрта операциядан кейинги давр асоратлари, жароҳатга оид эрта операциядан кейинги асоратлар. Струмэктомия билан боғлиқ бўлган эрта операциядан кейинги давр асоратларига қон кетиш ва гематома ривожланиши (1-0,9%), қайтувчи ҳиқилдоқ нервнинг транзитор парези (2-1,8%), гипопаратиреоз ва тиреотоксик криз (ТТК) (4-3,6%) киритилди. Ишлаб чиқилган бўқоқнинг токсик шакларида жарроҳлик аралашувлари тактикасини танлаш алгоритми тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини эрта операциядан кейинги даврдаги асоратлар частотасини 15,4%дан 6,7% гача камайтириш орқали яхшилаш имконини берди.

Калит сўзлар.

диффузн токсик бўқоқ, хирургик даволаш.

Актуальность. Лечение больных с диффузным токсическим зобом (ДТЗ) остается нерешенной задачей современной медицины. И, прежде всего, это связано с тем, что отсутствует единый общепринятый подход к лечению данной категории больных. В Узбекистане ведущую роль в лечении этих пациентов занимает хирургический метод лечения. Учитывая накопленные данные об этиологии и патогенезе заболевания, многие авторы рекомендуют выполнять тиреоидэктомию. Повреждение гортанных нервов при выполнении тиреоидэктомии наблюдают у 0,5–20% больных. Еще у 13% больных оториноларингологи диагностируют парез гортани амбулаторно. Наиболее часто это проявляется той или иной степенью выраженности дисфонии и затруднения дыхания. В особо тяжелых ситуациях развивается декомпенсированный стеноз гортани, что требует формирования трахеостомы. Это, в свою очередь, существенно утяжеляет течение послеоперационного периода и значительно ухудшает качество жизни пациентов после операции. Таким образом, единый подход к выбору объема операции у больных с токсическим зобом остается предметом дискуссии.

Цель исследования. Определить частоту интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений после операции по поводу токсического зоба.

Материалы исследования. В основу исследования включены результаты лечения 112 больных токсическими формами зоба, поступивших в хирургическое отделение многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2012 по 2021 гг.

Преобладали пациенты женского пола: женщины – 88 (78,6%), мужчины – 24 (21,4%). Пациенты были в возрасте от 21 до 70 лет. Большинство больных

были трудоспособного возраста, от 31 до 50 лет. Вместе с тем, 10 (8,9%) пациентов были старше 50 и пожилого возраста.

Из 112 больных у 102 (91,1%) пациентов токсическая форма зоба была выявлена впервые и у 10 (8,9%) больных токсический зоб был рецидивным. Из них у 8 больных рецидив был первичный. Послеоперационный рецидивный зоб выявлен в период до 10 лет, при этом основное количество в сроки до 5 лет у 7 (70,0%) больных и от 5 до 10 лет у 3 (30,0%) больных.

Пациенты условно разделены на две группы. В 2012-2016 гг. оперировано 52 (46,4%) больных, которые составили группу сравнения. С 2017 по 2021 гг. под нашим наблюдением находились 60 (53,6%) больных, которые вошли в основную группу.

Результаты. Для оценки эффективности результатов лечения больных токсическими формами зоба в сравниваемых группах в качестве основных критериев использовали следующие параметры: Интраоперационные осложнения; Осложнения раннего послеоперационного периода связанные струмэктомией; Раневые осложнения в раннем послеоперационном периоде.

Во время операции у 3 (5,8%) больных группы сравнения отмечали интраоперационное кровотечение, которое во всех 3-х случаях с техническими трудностями кровотечение было остановлено. Причиной интраоперационного кровотечения и технические сложности остановки его связываем со следующими факторами: 1. все эти 3 больных в предоперационном периоде из-за непереносимости лекарств не регулярно применяли препараты йода (1% раствор люголя); 2. Длительное время применяли тиреостатики из-за чего ткань ЩЖ становится рыхлой, легкоранимой с обильным кровотечением; 3. недостаточная экспозиция операционной раны.

К осложнениям раннего послеоперационного периода связанные со струмэктомией отнесли: кровотечение с развитием гематомы (1-0,9%), транзиторный парез возвратного гортанного нерва (2-1,8%), гипопаратиреоз (2-1,8%) и тиреотоксический криз (ТТК) (4-3,6%) (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ частоты ближайших послеоперационных осложнений у больных токсическими формами зоба

Вид осложнения	Группа больных				Всего, n=112		
	Группа сравнения, n=52		Основная группа, n=60				
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	

Интраоперационные осложнения						
Кровотечение	3	5,8	1	1,7*	4	3,6
Осложнения раннего послеоперационного периода связанные струмэктомией						
Тиреотоксический криз	4	7,7	-	-	4	3,6
Кровотечение с развитием гематомы	1	1,9	-	-	1	0,9
Транзиторный парез возвратного гортанного нерва	1	1,9	1	1,7*	2	1,8
Гипопаратиреоз	Транзиторный	-	-	1	1,7	0,9
	Перманентный	1	1,9	-	-	0,9
Раневые осложнения в раннем послеоперационном периоде						
Осложнения со стороны раны	-	-	1	1,7	1	0,9
Всего осложнений	10	19,2	4	6,7***	14	12,5
Число больных с осложнениями	8	15,4	4	6,7*	12	10,7

Примечание: * - различия относительно данных группы сравнения значимы (* - $P < 0,05$, *** - $P < 0,001$).

ТТК был отмечен у 4 (7,7%) больных группы сравнения, причем у тех из 10 больных группы сравнения, которые применяли медикаментозную терапию не регулярно из-за неэффективности, лекарственной непереносимости и осложнений консервативной терапии. У 14 (23,3%) больных основной группы, которые по тем же причинам не принимали тиреостатические препараты, а тиреостатический статус был купирован до эутиреоза при помощи ПФ в сочетании с НЭХО плазмы гипохлоритом натрия с дополнительным озонированием ТТК в послеоперационном периоде не отмечен. Нами было проведено сравнительный анализ результатов хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде между этими группами больных. Контроль за возможностью развития тиреотоксического криза после операции осуществляли путем исследования АД, пульса и температуры. Общее состояние подавляющего большинства больных, перенесших операцию на щитовидной железе, непосредственно после вмешательства и на 3-й сутки оценивали как удовлетворительное и средней степени тяжести. Только у 4 пациентов группы сравнения состояние было тяжелым из-за развития ТТК и сопутствующих заболеваний. Нами отмечены различия клиники послеоперационного периода среди больных с токсическими формами зоба, которые готовились к вмешательству с применением ПФ в сочетании с НЭХО плазмы гипохлоритом натрия с дополнительным озонированием и без него, то есть медикаментозно. Характер послеоперационных осложнений у больных основной группы и группы сравнения представлен в таблице 2, из которой видно, что после операции ТТК возник у 4 пациентов с токсическим зобом, подготовленных медикаментозными

средствами, а у больных подготовленной к операции с помощью плазмафереза ТТК в послеоперационном периоде не отмечен.

Таблица 2.

Послеоперационные осложнения у больных с токсическими формами зоба в зависимости от способа подготовки

Характер осложнения	Количество больных			
	Основная группа, подготовка больных к операции ПФ + НЭХО (n=14)		Группа сравнения, подготовка больных к операции медикаментозно (n=10)	
	абс.	%	абс.	%
Тиреотоксический криз	-	-	4	40,0
Тахикардия	1	7,1	4	40,0
Повышение АД	-	-	4	40,0
Мерцательная аритмия	-	-	3	30,0
Гипертермия	-	-	3	30,0

Клинический пример.

Больная Р., 56 лет, и/б 11045/1135, находилась на лечении с 22.11.2017 по 03.12.2017 года с диагнозом: диффузный токсический зоб III степени, тиреотоксикоз тяжелой степени, медикаментозный эутиреоз. При поступлении предъявляла жалобы на увеличение размеров шеи, раздражительность, общую слабость, сердцебиение, периодические подъемы давления, похудание.

Больная в течение 10 месяцев, когда отметила увеличение размеров шеи, похудание на 10 кг. При этом периодически стало повышаться АД, появилось сердцебиение, приливы жара. После обследования выставлен диагноз: Диффузный токсический зоб. Получала терапию мерказолилом курсом по 7 дней. Стойкого эффекта от лечения не было. Гормоны ЩЖ при поступлении от 15.11.2017: Т4 - 150,5 нмоль/л, Т3 - 2,3 нмоль/л; ТТГ - 0,13 мМЕ/л. Предложена операция. Предоперационная подготовка: преднизолон по 30 мг; обзидан 2,0 внутривенно; раствор Люголя. 03.12.2017 г. произведена операция: субтотальная субфасциальная резекция щитовидной железы. Интраоперационная динамика АД и пульса была в пределах нормы. На 2-е сутки после операции у больной возник приступ тахикардии свыше 100 ударов в минуту, боли в области сердца, температура тела повысилась свыше 38°C. Гормоны ЩЖ: Т4 - 210 нмоль/л; Т3 - 3,9 нмоль/л; ТТГ - 2,3 мМЕ/л. Проведено лечение - атенолол, обзидан, преднизолон, седативная терапия и 3 сеанса дискретного плазмафереза. Гормоны ЩЖ после плазмафереза: Т4 –

130 нмоль/л; Т3 - 2,3 нмоль/л; ТТГ - 2,1 мМЕ/л. Дальнейший послеоперационный период протекал без осложнений.

Повышение температуры у больных, оперированных по поводу заболеваний щитовидной железы, отмечено во всех двух группах и приходится на 2-3 сутки послеоперационного периода. При этом если у больных основной группы она удерживалась около 1 суток, то у больных группы сравнения, подготовленных медикаментозно, она сохранялась в течение 2 суток (2-3 сутки болезни).

Повышение температуры у больных после операции можно объяснить как реакцию на травму ЩЖ, так и особенностями ведения послеоперационной раны.

Образование гематомы в ране выявлено у 1 (0,9 %) пациента. Гематома была дренирована зондом и повторная операция не потребовалась.

Выводы. Таким образом, разработанный алгоритм выбора тактики хирургического вмешательства при токсических формах зоба, с учетом объема удаления ЩЖ по данным заключения тонкоигольной аспирационной биопсии или экспресс-биопсии позволил улучшить качество оказываемой помощи за счет снижения частоты ближайших послеоперационных осложнений с 15,4% (8 пациентов в группе сравнения) до 6,7% (4 пациента в основной группе) (критерий $\chi^2 = 4.954$; Df=1; p=0,027).

ЛИТЕРАТУРА:

13. Белоконев, В.И. Влияние техники выполнения операции на непосредственные результаты лечения больных с токсическими формами зоба / В.И. Белоконев, А.А. Старостина // Хирург. - 2018. - № 1. - С. 42-47.

14. Исмаилов, С.И. Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса / С.И. Исмаилов, А.М. Акбутаев, А.А. Элов // Международный эндокринологический журнал. - 2017. - Т. 61, № 5. -С. 52-55.

15. Bartalena, L. Management of hyperthyroidism due to Graves' disease: frequently asked questions and answers (if any) / L. Bartalena, L. Chiovato, P. Vitti // Journal of Endocrinological Investigation. - 2016. - Vol. 39. - P. 1105-1114.

16. Shin YW. et al. Diminished Quality of Life and Increased Brain Functional Connectivity. Patients with Hypothyroidism After Total Thyroidectomy // Thyroid. -2020. - Vol. 26, № 5. - P. 641-649.

17. Schneider D.F. et al. Thyroidectomy as primary treatment optimizes body mass index in patients with hyperthyroidism // Ann Surg Oncol. - 2021. - Vol. 21, № 7. - P. 2303-2309.